

УДК 336.71

DOI 10.5281/zenodo.17083035

ОКУНЕВА Алла Геннадьевна¹,
ГУРТОВАЯ Ксения Анатольевна¹

¹ ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», ул. Московское шоссе, 34, Самара, Россия, 443086

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ВЫЯВЛЕНИИ ИСКАЖЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ

Статья посвящена анализу и совершенствованию современных подходов к выявлению манипуляций с финансовой отчетностью компаний-заемщиков. Искажение отчетности является потенциальной угрозой надежности кредитных решений и финансовой устойчивости банка, этим обусловлена актуальность данной темы. Финансовая отчетность рассматривается как база для оценки кредитоспособности корпоративного заемщика, где ее искажение выступает в роли дестабилизирующего фактора, что приводит к увеличению кредитных рисков для коммерческого банка. В работе представлено сопоставление методов искажений отчетности с группами финансовых коэффициентов, являющихся основой оценки кредитоспособности компаний. Благодаря этому были выявлены статьи отчетности, манипуляции с которыми могут дать наибольший эффект при попытке «улучшить» финансовое состояние компании. Для каждого метода искажения представлен перечень способов манипуляций. В качестве иллюстрации представлен пример из практики одного из российских банков, отражающий применение одного из возможных методов искажения финансовой отчетности, что является подтверждением актуальности данной проблемы.

Процесс принятия решения о выдаче кредита представлен в виде кибернетической системы, применение которой поможет усовершенствовать процесс выявления манипуляций с отчетностью. Несмотря на присутствие в банковской практике управления кредитными рисками автоматизированных систем, основой для выявления манипуляций с финансовой отчетностью остается тщательный контроль за деятельностью каждого заемщика и наблюдение за его отчетностью и финансовыми результатами. Это является подтверждением необходимости пересмотра методов выявления манипуляций в кредитных организациях и совершенствования системы обнаружения искажений финансовой отчетности. В работе предложены рекомендации, основанные на современных тенденциях к автоматизации и цифровизации аналитических процессов с применением методов системного анализа. Данная работа представляет практическую ценность для кредитных организаций, так как ее результаты могут быть использованы для повышения эффективности процедур оценки кредитоспособности заемщиков и надежности кредитных решений, а также для снижения риска одобрения кредита на основании анализа недостоверной отчетности.

Ключевые слова: манипуляции с финансовой отчетностью, кредитный риск, скоринговая система, методы системного анализа, анализ кредитоспособности, модель Бениши, анализ финансовых коэффициентов.

Введение. Кредитный риск – это неспособность дебитора погасить задолженность по основному долгу и процентам, влекущая за собой убытки для банка [1]. Это один из важнейших банковских рисков, а управление им – главная задача кредитных организаций.

Для предотвращения данного риска в случае предоставления займа юридическому лицу банки проводят анализ кредитоспособности организации по ее финансовой отчетности.

Финансовая отчетность является источником данных для кредитных организаций, основой для принятия решений. Однако на данном этапе возникает еще одна проблема – риск получения недостоверной отчетности, т.е. искажения данных. В таком случае система принятия решений дает сбой. Это является классической задачей системного анализа: принять верное решение в условиях ограничений системы.

На рис. 1 представлена классификация искажений финансовой отчетности.

Рис. 1. Классификация искажений финансовой отчетности [2]

В соответствии с п. 2 МСА 240, искажения финансовой отчетности могут возникать умышленно (преднамеренно), тогда оно относится к категории «недобросовестные действия», и непреднамеренно – вследствие ошибки [3]. В рамках данной работы интерес представляет преднамеренное существенное искажение – то есть то, которое влияет на достоверность в достаточной степени для принятия ошибочного решения относительно компании. Данный вид искажения можно обозначить термином «манипуляции с финансовой отчетностью».

Манипулирование финансовой отчетностью – это умышленное искажение или упущение установленных показателей финансовой отчетности с целью введения в заблуждение внутренних и внешних пользователей информации относительно финансового состояния компании для получения экономических или иных выгод [4].

Актуальность проблемы манипуляций с финансовой отчетностью подтверждается статистическими данными по корпоративным мошенничествам, в которых искажение отчетности является одной из основных категорий. Частота случаев разных видов мошенничества и объемы потерь от них представлены на рис. 2.

Несмотря на то, что мошенничество с финансовой отчетностью встречается реже остальных видов, убыток по нему в 2 раза превышает суммарные потери по другим категориям. Представленная статистика подтверждает распространенность проблемы недостоверной отчетности.

Вопрос искажений в финансовой отчетности является предметом многочисленных научных исследований. Данная проблема рассматривалась такими авторами, как Л.М. Кубатиева, А.К. Завалишина, В.Г. Когденко и т.д. Значительный вклад в разработку методов выявления манипуляций внес М. Бениш, создав модель для выявления вероятности мошенничества с финансовой отчетностью на основе восьми финансовых коэффициентов. Позже М. Роксас в своих работах видоизменил данную модель, а Н.В. Ферулева и М.А. Штефан адаптировали ее для российских компаний. В научных исследованиях достаточно изучены методы классификации искажений, большое внимание уделено методам выявления манипуляций, в частности тестированию модели Бениша и ее

модификаций, предложены различные методы совершенствования системы выявления искажений, например, с помощью создания правового механизма. Однако требуют более детальной проработки вопросы совершенствования методов выявления манипуляций, предназначенных для использования кредитными организациями, а также внедрения в данный процесс современных технологий и межбанковской коммуникации.

Рис. 2. Частота и медианные потери для категорий корпоративного мошенничества [5]

Целью исследования является совершенствование методов выявления манипуляций с финансовой отчетностью для снижения кредитных рисков банка.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. проанализировать способы искажения финансовой отчетности;
2. проанализировать применяемыми банками методы выявления манипуляций с отчетностью компаний-заемщиков;
3. разработать рекомендации по совершенствованию методов выявления манипуляций с финансовой отчетностью.

Материалы и методы. Исследование основано на системном подходе, предполагающем комплексное рассмотрение проблемы манипуляций с финансовой отчетностью. В качестве информационной базы использованы научные публикации, нормативные акты, данные из открытых источников, включающие в себя экспертные аналитические обзоры. В работе используются теоретико-методологические подходы, основанные на принципах системного анализа.

Результаты. В зависимости от целей, которые преследует организация, существует множество методов манипуляций с финансовой отчетностью, они представлены на рис. 3.

Помимо указанных методов, компании могут использовать создание временных разниц (преждевременное признание выручки), неправильно классифицировать статьи балансового отчета, пренебрегать раскрытием важных примечаний к финансовой отчетности или исказить факты в примечаниях и т.д.

Для того чтобы понимать, какими именно способами компания может манипулировать для повышения кредитоспособности, нужно разобрать, какие методы применяют кредитные организации для оценки финансового состояния юридического лица.

Кредитоспособность – характеристика заемщика, которая дает уверенность в выполнении обязательств по погашению задолженностей в соответствии с установленными условиями [7].

Рис. 3. Методы искажения финансовой отчетности [6]

Выделяют следующие методы оценки кредитоспособности:

- на основе системы финансовых показателей;
- на основе анализа прогнозной модели денежных потоков;
- на основе анализа кредитной истории;
- с учетом отраслевых подходов и аналитики.

Кредитные организации сами выбирают оптимальный для себя перечень критериев, по которым оценивается финансовое состояние компаний-заемщиков. На практике большинство организаций использует метод анализа заемщика, основанный на системе финансовых коэффициентов. Для улучшения результатов оценки организации с целью получения кредита компании применяют конкретные методы искажения финансовой отчетности, нацеленные на получение более оптимальных результатов коэффициентного анализа. Группы коэффициентов, на что направлено искажение, и методы манипуляций представлены в табл. 1.

Таблица 1. Способы искажения для каждой группы коэффициентов

Группа показателей	Корректировка статей отчетности	Методы искажения
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности	Увеличение активов и снижение обязательств в целом. Увеличение оборотных активов и собственного капитала, снижение внеоборотных активов и обязательств	Искажение классификации статей отчетности, занижение обязательств, завышение стоимости активов
Коэффициенты финансовой устойчивости	Увеличение собственного капитала и снижение заемного, увеличение выручки	Искажение классификации статей отчетности, занижение обязательств, неправомерное признание выручки
Коэффициенты деловой активности	Увеличение выручки	Неправомерное признание выручки
Коэффициенты рентабельности	Увеличение прибыли, снижение затрат	Неправомерное признание выручки, занижение обязательств, занижение расходов

Таким образом, наибольший эффект дают манипуляции с целью увеличения выручки и снижения обязательств, на достоверность данных показателей стоит обращать особое внимание.

Способы, с помощью которых реализуются представленные методы искажений, отражены в табл. 2.

Таблица 2. Способы искажения отчетности

Методы искажений	Способы манипуляции
Неправомерное признание выручки	<ul style="list-style-type: none"> — несвоевременное признание выручки; — отражение выручки от фиктивных сделок (признание выручки от несуществующего контрагента или по несуществующей сделке, заключение сделки с заведомо неплатежеспособным контрагентом) [8]; — неверная классификация доходов (например, включение в состав выручки доходов от единовременных операций); — отражение выручки без учета скидок, налогов и прочих вычетов (брутто-выручка) [9]; — осуществление продажи продукции с условием обратного выкупа и т.д.
Занижение расходов	<ul style="list-style-type: none"> — некорректная капитализация расходов (например, текущих расходов); — несвоевременное отражение расходов и т.д.
Завышение стоимости активов	<ul style="list-style-type: none"> — отражение активов, подлежащих списанию (например, неликвидные товары, просроченные запасы или дебиторская задолженность); — манипулирование с оценкой справедливой стоимости активов; — постановка на учет фиктивных активов (учет актива при его фактическом отсутствии); — некорректный расчет резерва по сомнительным долгам (как следствие, завышение дебиторской задолженности); — отсутствие резерва под обесценение запасов (как следствие, завышение строки «запасы») и т.д.
Занижение обязательств	<ul style="list-style-type: none"> — некорректная капитализация расходов (например, капитализация процентов по заемным средствам, привлеченным не для покупки основных средств, а для иных целей); — отсутствие отражения оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков (как следствие, завышение собственного капитала за счет строки «нераспределенная прибыль» и занижение краткосрочных обязательств за счет строки «оценочные обязательства») и т.д.
Искажение классификации статей отчетности	<ul style="list-style-type: none"> — переклассификация внеоборотных активов в оборотные (за счет манипуляций со сроком использования актива или его переоценкой) и т.д.

Одним из примеров, подтверждающих распространенность подобных манипуляций, является кейс из практики ПАО «Сбербанк», иллюстрирующий

необоснованную переоценку основных средств. Баланс компании представлен в табл. 3.

Таблица 3. Бухгалтерский баланс компании

Наименование показателя	1 кв. 2018	2 кв. 2018	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019
АКТИВ	-	-	-	-	-
Внеоборотные активы	-	-	-	-	-
Основные средства	48 520	46 094	43 668	41 242	66 242
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	48 520	46 094	43 668	41 242	66 242
Оборотные активы	-	-	-	-	-
Запасы	128 526	122 056	135 265	88 265	82 465
Краткосрочная дебиторская задолженность	52 305	49 255	40 460	43 582	26 829
Денежные средства	3 498	2 371	213	6 690	12 052
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	184 329	173 682	175 938	138 537	121 346
БАЛАНС	232 849	219 776	219 606	179 779	187 588
ПАССИВ	-	-	-	-	-
Капитал и резервы	-	-	-	-	-
Уставный капитал	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Добавочный и резервный капиталы	-	-	-	-	25 000
Нераспределенная прибыль	5 365	7 462	10 281	-32 065	-27 558
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	15 365	17 462	20 281	(22 065)	7 442
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-
займы и кредиты	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-
займы и кредиты	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Кредиторская задолженность	162 484	147 314	144 325	146 844	125 146
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	182 484	167 314	164 325	166 844	145 146
БАЛАНС	232 849	219 776	219 606	179 779	187 588

По представленному балансу наблюдается резкое снижение запасов в 4 кв. 2018 г. с 132 265 до 88 265 тыс. руб. и переоценка основных средств. Для полного понимания необходимо рассмотреть отчет о финансовых результатах, который представлен в таблице 4.

Причиной падения запасов является списание неликвидных запасов, которое отражается по статье «прочие расходы» в отчете о финансовых результатах (таблица 4). Это привело к снижению активов в целом и отрицательным чистой и нераспределенной прибыли.

Для того чтобы скомпенсировать сложившуюся ситуацию, компания провела необоснованную переоценку основных средств. В результате создания добавочного капитала вследствие переоценки в отчетности появился положительный итог по разделу «Капитал и резервы». Компания заинтересована в данной манипуляции для получения кредита, так как отрицательный собственный капитал означает отрицательные чистые активы [10], а это свидетельствует о высоком риске для кредиторов.

Таблица 4. Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	1 кв. 2018	2 кв. 2018	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019
Выручка от реализации за квартал	95 568	95 875	95 648	97 685	98 562
Себестоимость за квартал	86 458	86 256	86 451	87 265	87 125
Валовая прибыль за квартал	9 110	9 619	9 197	10 420	11 437
Коммерческие и управленческие расходы за квартал	6 345	6 652	6 668	6 758	6 758
Прибыль (убыток) от продаж за квартал	2 765	2 967	2 529	3 662	4 679
Проценты к получению за квартал	-	-	-	-	-
Проценты к уплате за квартал	-	-	-	-	-
Прочие доходы за квартал	7	2 910	5 260	5 260	5 223
Прочие расходы за квартал	48	3 256	4 265	51 268	4 268
Прибыль (убыток) до налогообложения за квартал	2 724	2 621	3 524	(42 346)	5 634
Налог на прибыль за квартал	545	524	705	-	1 127
Чистая прибыль (убыток) за квартал	2 179	2 097	2 819	(42 346)	4 507

Таким образом, существует огромное разнообразие способов искажения отчетности, способных искусственно завесить ключевые коэффициенты для оценки финансового состояния организации. Данные манипуляции вводят в заблуждение кредиторов, поэтому, для снижения кредитного риска, банкам важно использовать комплексный подход для выявления искажений и предотвращения выдачи займов недобросовестным заемщикам.

Процесс принятия решения о кредитовании является ключевым в деятельности банков, именно в нем присутствует система контроля за достоверностью получаемой отчетности. Данный процесс можно представить в виде кибернетической системы (рис. 4).

Входные данные поступают из внешней среды, в рамках выдачи кредита одним из ее элементов является компания-заемщик, предоставляющая отчетность. Эти данные могут иметь признаки манипуляций, что выявляется на этапе «оценка достоверности данных». В случае подтверждения добросовестности заемщика, процесс принятия решения о выдаче кредита продолжается. Если манипуляции выявляются сразу, система фиксирует схему обмана и обновляет методы проверки. Также возможен вариант, когда манипуляции выявлены после принятия решения о выдаче кредита, такой случай тоже требует дополнительного анализа и корректировки критериев. Таким образом, используя систему обратной связи, можно усовершенствовать процесс проверки отчетности на достоверность и снизить вероятность возникновения кредитного риска.

Для реализации оценки достоверности данных введена система информационного взаимодействия между Центральным банком РФ и налоговой службой [11], однако в ней имеется ряд недостатков: несоответствие выявляется после выдачи кредита, получение

данных возможно только с согласия налогоплательщика, запрос может сделать только Центральный банк.

Рис. 4. Кибернетическая система процесса кредитования

Следовательно, перед выдачей кредита коммерческому банку необходимо проводить самостоятельную оценку потенциального заемщика. Одним из основных методов оценки отчетности является углубленный финансовый анализ, который относится к методу сравнительного анализа временных рядов, включающий в себя расчет ключевых коэффициентов, анализ динамики и резких необоснованных изменений показателей.

Для защиты себя от неправомерных действий клиентов многие банки используют скоринговую систему против мошенничества (fraud-scoring) – вид скоринга, основанный на статистической оценке вероятности мошеннических действий со стороны заемщика [1212]. Система сравнивает данные клиентов с «черными» и «серыми» списками, делает запросы в различные базы данных, включая бюро кредитных историй, проверяет данные на противоречия.

Существующие подходы к анализу предполагают также применение статистических и экономических моделей, способных выявить признаки манипуляций. Наиболее распространенными из них являются модель Бениша – математическая модель, реализующая системный подход к анализу финансовых данных, в которой восемь коэффициентов образуют систему для выявления аномальных значений отчетности [13]. Также известны модификации данной модели – модели М. Роксас, Ферулевой-Штефан [14], NARM.

Несмотря на присутствие в системе управления рисками автоматизированных систем, основой для выявления манипуляций с финансовой отчетностью остается тщательный контроль за деятельностью каждого заемщика и наблюдение за его отчетностью и финансовыми результатами. Таким образом, основным инструментом для выявления искажений отчетности является анализ специалистов отдела мониторинга.

Выявление фактов манипуляций с отчетностью – трудоемкий процесс, требующий совершенствования. В качестве дополнительной методики можно рассмотреть внедрение в процесс анализа отчетности цифровых аудиторских платформ с ИИ-аналитикой. Например, сейчас существует платформа MindBridge Ai Auditor – аналитический инструмент автоматизированного анализа больших данных для выявления финансовых

аномалий и рисков [15]. Функции данной программы помогут упростить выявление сомнительных значений в финансовой отчетности заемщиков.

Еще одним способом, который поможет усовершенствовать процесс выявления манипуляций, является создание межбанковской базы мошеннических схем, где будут собраны все случаи искажения отчетности с детализацией методов. Данная база может быть интегрирована с банковскими системами для автоматического сопоставления данных заемщиков с историями его нарушений.

Обсуждение результатов. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают гипотезу о необходимости совершенствования методов выявления манипуляций с финансовой отчетностью. Применяемые на практике подходы не обеспечивают должного уровня защиты от преднамеренных искажений. В связи с этим особое значение приобретает рассмотрение процесса принятия решения о кредитовании в виде кибернетической схемы. Данная система не только фиксирует манипуляции, но и адаптирует внутренние алгоритмы анализа под выявленные аномалии, тем самым повышая устойчивость к повторяющимся схемам искажения.

Предложенные меры совершенствования, основанные на внедрении системного и автоматизированного подхода к оценке достоверности отчетности заемщиков, позволят банкам усилить меры контроля и быстрее идентифицировать риски, особенно повторяющиеся. Ограничением данного исследования является отсутствие тестирования предложенных методов в условиях реальных банковских процессов.

Заключение. Таким образом, для решения проблемы манипулирования отчетностью используется ряд методов системного анализа, например, математическое моделирование и сравнительный анализ временных рядов. Следующим шагом в данном вопросе может являться создание кредитного риск-менеджмента, в котором решения будут основаны не только на исторических данных, но и на прогнозе будущих угроз.

Список литературы

1. ФинУслуги: финансовый маркетплейс от Мосбиржи : официальный сайт. – URL: https://finuslugi.ru/glossariy/kreditnyj_risk_banka (дата обращения: 03.03.2025).
2. КонсультантПлюс : официальный сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21941/ (дата обращения: 05.05.25)
3. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой : Международный стандарт аудита 240 отчетности: Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н – URL: <https://docs.cntd.ru/document/552280524?marker=8OUOLO> (дата обращения: 05.05.2025)
4. Завалишина, А.К. Выявление признаков манипуляций в финансовой отчетности с помощью методов машинного обучения на примере организаций строительного сектора / А.К. Завалишина, Е.М. Метляев // Научный журнал «Современная экономика: проблемы и решения». – 2023. – Т. 8. – С. 60-72.
5. ACFE : официальный сайт. – 2024. – URL: <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/> (дата обращения: 03.03.2025). – Текст: электронный.
6. KPMG : официальный сайт. – URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kz/pdf/ru-ru-profiles-of-the-fraudster-russia-and-the-cis.pdf> (дата обращения: 05.03.2025). – Текст: электронный.
7. ВикипедияЯ : [сайт]. – Москва, 2025 – URL: <https://clck.ru/3LwVav> (дата обращения: 10.03.2025).
8. Кубатиева, Л.М. Искажения данных отчетности: виды, возможные последствия и способы выявления / Л.М. Кубатиева // Научно-информационный издательский центр

«Институт стратегических исследований». – 2022. – №5-3. – С. 115-119.

9. Черемисинова, Д.В. Основные виды манипуляций с финансовой отчетностью и методы их предупреждения / Д.В. Черемисинова, В.Д. Вахрушев, А.С. Чуйков // Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Власть, бизнес и общество в цифровой экономике: глобальный и национальный контексты». – 2022. – С. 123-124.

10. Сбер Решения : [сайт]. – Москва, 2024. – URL: <https://clck.ru/3LvzB4> (дата обращения: 11.03.2025).

11. ЧТОДЕЛАТЬКОМЬЮНИТИ : [сайт]. – Москва – URL: <https://www.4dk.ru/content/art/3225-law-tsentrobank-i-fns-ustanovili-poryadok-vzaimodeystviya-dlya-proverki-otchetnosti-20171006> (дата обращения: 15.03.2025).

12. Банки.ру : [сайт]. – Москва, 2022 – URL: <https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10970889> (дата обращения: 16.03.25). – Текст: электронный.

13. Завалишина, А.К. Рекомендации по анализу финансового состояния организаций, входящих в группу компаний, задействованных в манипулировании финансовой отчетности, на примере строительного сектора / А.К. Завалишина // Материалы второго международного научно-практического форума по экономической безопасности «VII ВСКЭБ». – 2021. – С. 298-305.

14. Ферулева, Н.В. Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности в российских компаниях: анализ применимости моделей Бениша и Роксас / Н.В. Ферулева, М.А. Штефан // Российский журнал менеджмента Russian Management Journal. – 2016. – Т. 14, №3. – С. 49-70.

15. SecurityLab.ru : [сайт]. – Москва, 2024. – URL: <https://clck.ru/3KZhZV> (дата обращения: 21.03.25). – Текст: электронный.

Окунева Алла Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Самара, Россия

E-mail: okuneva.ag@ssau.ru

Гуртовая Ксения Анатольевна, студент кафедры экономики, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Самара, Россия

E-mail: ks.gurtovaya@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.05.2025 г.

OKUNEVA Alla¹,
GURTOVAYA Ksenia¹

¹ Samara National Research University, Moskovskoe shosse str., 34, Samara, Russia, 443086

AUTOMATED METHODS AND SYSTEM ANALYSIS IN IDENTIFYING DISTORTIONS IN BORROWERS' FINANCIAL STATEMENTS

The article is devoted to the analysis and improvement of modern approaches to detecting manipulations with the financial statements of borrowing companies. Misrepresentation of financial statements is a potential threat to the reliability of credit decisions and the financial stability of the bank, which is why this topic is relevant. Financial statements are considered as a basis for assessing the creditworthiness of a corporate borrower, where their distortion acts as a destabilizing factor, which leads to an increase in credit risks for a commercial bank. The paper presents a comparison of methods of reporting distortions with groups of financial coefficients that are the basis for assessing the creditworthiness of companies. Due to this, the reporting items were identified, manipulations with which can have the greatest effect when trying to "improve" the financial condition of the company. A list of manipulation methods is provided for each distortion method. As an illustration, an example from the practice of one of the Russian banks is presented, reflecting the use of one of the possible methods of distorting financial statements, which confirms the relevance of this problem. The decision-making process on granting a loan is presented in the form of a cybernetic system, the use of which will help improve the process of detecting manipulations with reporting. Despite the presence of automated systems in the banking practice of credit risk management, careful monitoring of each borrower's activities and monitoring of its reporting and financial results remains the basis for detecting financial reporting manipulations. This confirms the need to review the methods of detecting manipulation in credit institutions and improve the system for detecting financial reporting distortions. The paper offers recommendations based on current trends towards automation and digitalization of analytical processes using methods of system analysis. This work is of practical value for credit institutions, as its results can be used to improve the effectiveness of procedures for assessing borrowers' creditworthiness and the reliability of credit decisions, and help reduce the risk of loan approval as a result of analyzing inaccurate reporting.

Key words: *financial reporting manipulation, credit risk, scoring system, methods of system analysis, creditworthiness analysis, Benisch model, analysis of financial coefficients.*

References

1. FinUslugi. (2025) Bank credit risk. Retrieved from https://finuslugi.ru/glossariy/kreditnyj_risk_banku (In Russian).
2. ConsultantPlus. List of terms and definitions used in the rules (standards) of auditing activities. Retrieved from https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21941/ (In Russian).
3. The auditor's responsibilities regarding fraud in an audit of financial statements: International Standard on Auditing 240: Put into effect in the territory of the Russian Federation by the order of the Ministry of Finance of Russia dated 09.01.2019 No. 2n. Retrieved from <https://docs.cntd.ru/document/552280524?marker=8OUOLO> (In Russian).
4. Zavalishina, A.K. & Metlyayev, E.M. (2023) [Detecting signs of manipulation in financial statements using machine learning methods: Evidence from the construction

sector]. *Modern Economics: Problems and Solutions*. 8, 60–72. (In Russian).

5. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2024) Report to the Nations: 2024 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Retrieved from: <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/> (In Russian).

6. KPMG. *Profiles of the Fraudster: Russia and the CIS* [Report]. Retrieved from <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kz/pdf/ru-ru-profiles-of-the-fraudster-russia-and-the-cis.pdf> (In Russian).

7. Wikipedia (2025) Creditworthiness Retrieved from: <https://clck.ru/3LwVav> (In Russian).

8. Kubatieva, L.M. (2022) [Financial statement distortions: Types, consequences, and detection methods]. *Institute of Strategic Studies Journal*. 5(3), 115–119. (In Russian).

9. Cheremisinova, D.V., Vakhrushev, V.D., & Chuikov, A.S. (2022) [Main types of financial statement manipulation and prevention methods]. Proceedings of the 1st International Conference «Power, Business, and Society in the Digital Economy: Global and National Contexts», 123–124. (In Russian).

10. Sber Solutions. (2024) *Negative Net Assets. Consequences for the Company*. Retrieved from: <https://clck.ru/3LvzB4> (In Russian).

11. ChtoDelat Community. *The Central Bank and the Federal Tax Service have established a procedure for interaction to verify reporting*. Retrieved from: <https://www.4dk.ru/content/art/3225-law-tsentrobank-i-fns-ustanovili-poryadok-vzaimodeystviya-dlya-proverki-otchetnosti-20171006> (In Russian).

12. Banki.ru (2022) What kind of business will the bank not give a loan to? Retrieved from: <https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10970889> (In Russian).

13. Zavalishina, A.K. (2021) [Guidelines for analyzing the financial condition of companies engaged in financial statement manipulation: Evidence from the construction sector]. Proceedings of the 2nd International Scientific-Practical Forum on Economic Security «VII VSKEB», 298–305. (In Russian).

14. Feruleva, N.V. & Shtefan, M.A. (2016) [Detecting financial statement fraud in Russian companies: Testing the applicability of Beneish and Roxas models]. *Russian Management Journal*, 14(3), 49–70. (In Russian).

15. SecurityLab.ru. (2024) *Neural Networks for Financial Audit: The Best Solutions for Business*. Retrieved from: <https://clck.ru/3KZhZV> (In Russian).

Okuneva Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Samara National Research University, Samara, Russia
E-mail: okuneva.ag@ssau.ru

Gurtovaya Ksenia, Student of the Department of Economics, Samara National Research University, Samara, Russia
E-mail: ks.gurtovaya@yandex.ru

Received 13.05.2025